

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

PPG - Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre

Instituto de Ciências Biológicas

Av. Presidente Antônio Carlos 6627, Pampulha

CEP 31270-901 - Belo Horizonte - MG

Telefax: (31) 3409 2569

e-mail: ecmvs@icb.ufmg.br

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021 - 2028

PPG ECOLOGIA, CONSERVAÇÃO E MANEJO DA VIDA SILVESTRE (ECMVS)

CURSOS: MESTRADO E DOUTORADO

CONCEITO ATUAL DO PROGRAMA: 6

COORDENADOR: PROF. RICARDO RIBEIRO DE CASTRO SOLAR

SUBCOORDENADOR: PROF. PAULO ENRIQUE CARDOSO PEIXOTO

MISSÃO

Atuar como um programa de pós-graduação transdisciplinar no qual docentes e discentes trabalham orientados por problemas atuais e oportunos em ecologia e conservação de cunho teórico, empírico e aplicado. Para atingir tais objetivos, nosso programa é estruturado a fim de fornecer a oportunidade dos discentes cursarem disciplinas e desenvolverem projetos focados em resolver tanto problemas acadêmicos, quanto desafios práticos da sociedade. Como produtos das atividades desenvolvidas pelo programa, visamos produzir guias informativos e protocolos de manejo, recuperação e conservação da biodiversidade que coletivamente fornecem embasamento para a formulação e melhoria de políticas públicas e, por outro lado, artigos científicos publicados em revistas de ampla circulação internacional que avançam conceitualmente a teoria ecológica e a prática da conservação.

VISÃO

Ser o programa de pós-graduação capaz de formar os melhores profissionais em Ecologia, com pensamento crítico e atuação multidisciplinar. Capacitar discentes que atuem de forma efetiva na solução das crises e desafios ambientais do século XXI, avançando os componentes teórico e empírico aplicáveis a esses desafios.

VALORES

1. Excelência e inserção internacional da pesquisa brasileira
2. Valorizar a comunidade docente, discente e TAEs
3. Cuidar da saúde mental e relacionamentos interpessoais da nossa comunidade
4. Abraçar a diversidade de pessoas e ideias
5. Contribuir para a redução de desigualdades
6. Exercitar e disseminar o comportamento ético
7. Aprender ao ensinar
8. Trabalho cooperativo

HISTÓRICO DO PROGRAMA

O PPG-ECMVS iniciou suas atividades em 1989 (curso de mestrado, com doutorado criado em 1997), através da colaboração de três departamentos do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB/UFMG): Biologia Geral (Setor de Ecologia), Zoologia e Botânica. Assim, o nosso programa nasceu com vocação multidisciplinar e uma visão inovadora para a época: focar na construção de conhecimento acadêmico e em sua aplicabilidade para a conservação da natureza e manejo de biodiversidade, ficando assim na interface entre a ciência básica e a aplicada. Após mais de 30 anos de existência, atuar nessa interface continua sendo altamente relevante, pois no cenário atual de negação da ciência, negligência das mudanças globais, aumento de pressões antrópicas, emergência de doenças, perda de biodiversidade e erosão de serviços ecossistêmicos são problemas mundiais, que se tornam mais evidentes em países megadiversos, como o Brasil. Assim, cabe à Academia propiciar a voz científica nas discussões para a solução desses problemas, através da geração de conhecimento, formação de recursos humanos e assessoria técnico-científica em abordagens multidisciplinares inovadoras e capaz de contribuir para a proposição de políticas públicas voltadas para a conservação e uso sustentável dos recursos naturais.. É nesse contexto que se insere o PPG-ECMVS e sua comunidade, formada por professores, técnicos, pós-doutorandos, doutorandos e mestrandos e parceiros nacionais e internacionais. Em linha com o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMG, seguimos no objetivo maior de que, na medida em que estamos mais próximos da linha móvel que assinala a fronteira do conhecimento, achamo-nos diante do desafio de formar pesquisadores com alta competência em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, com sensibilidade para a detecção das aproximações que o objeto de investigação demanda.

CENÁRIO E OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Este plano tem como objetivo servir de farol para as decisões a serem tomadas nos próximos oito anos (compreendendo dois ciclos quadrienais) dentro do nosso PPG, sendo reavaliado anualmente e podendo ser adaptado entre os ciclos quadrienais. Vale ressaltar que, uma vez que estamos inseridos na estrutura física e intelectual da UFMG, este plano norteia-se pelo Plano de Desenvolvimento Institucional desta, comungando dos mesmos valores e princípios (<https://ufmg.br/a-universidade/gestao/plano-de-desenvolvimento-institucional>). Dito isto, também reconhecemos que no atual cenário de instabilidade planetária, em grande parte fruto da crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19, fomos expostos a um cenário de extrema imprevisibilidade do futuro. Isto cria uma pressão adicional sobre a necessidade de tornar nossos planos futuros mais maleáveis, de modo a não perder nosso foco na melhoria constante do programa. A questão que se segue então seria: como conciliar um plano estratégico futuro com um cenário que exige maleabilidade?

De fato, é uma pergunta intrigante, que pode ser bem expressada em uma frase atribuída ao Coronel Tom Kolditz, do exército americano. Ele diz: "*No plan survives contact with the enemy*". De fato, todo plano está sujeito aos imprevistos na sua execução. Em particular, dado o cenário atípico e preocupante descrito acima, um plano estratégico deveria ser imediatamente feito em frangalhos. Contudo, isso só acontece se o plano for tão engessado que cada movimento dependa de um seguinte. Nosso planejamento, pelo contrário, tem sido constantemente pensado para que o possamos adaptar às instabilidades do caminho sem perder o nosso foco. Para isso, ao invés de um planejamento fixo dos próximos oito anos, trabalhamos com objetivos estratégicos relativamente simples, que podem ser revisados periodicamente (a cada ano) para assegurar que três objetivos principais, considerados prioritários para melhoria do nosso programa, sejam cumpridos:

- a) Continuar formando profissionais críticos, capazes de contribuir intelectualmente para a busca de soluções às crises ambientais impostas pelas mudanças globais;
- b) Investir em internacionalização do nosso corpo docente;
- c) Fomentar que todos os docentes do núcleo permanente possam ser reconhecidos como referências nacionais e internacionais pela sua produção e proeminência na área e pela formação de ecólogos de qualidade.

Para atingir esses objetivos, a proposta desse planejamento estratégico é basear todas as nossas decisões na seguinte pergunta global:

"De acordo com as tendências mundiais atuais e previsões futuras, a nova proposta apresentada fará com que sejamos mais capazes de formar os melhores mestres e doutores em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre para o país e em nível internacional?"

A ideia de termos esta pergunta norteando as decisões é que qualquer que seja o cenário político, científico ou financeiro, só devemos mudar nossa conduta se essa nova medida nos permitir - dentro das condições disponíveis - alcançar nossos objetivos estratégicos.

PAPEL DA AUTO-AVALIAÇÃO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Como resultado do constante processo de autoavaliação, pudemos identificar mudanças de curto prazo que são necessárias no nosso programa. Neste sentido, ampliaremos o escopo do processo de credenciamento de docentes, objetivando valorizar não somente a produção científica, mas também a capacidade do(a) docente em contribuir para a formação da massa crítica do programa. Assim, docentes capazes de contribuir significativamente com atividades de extensão, divulgação científica e experiências inovadoras para os estudantes, ainda que não sejam expoentes em produção de artigos científicos, também terão condições de solicitar credenciamento no programa. Outro ponto emergente envolve rever e atualizar as linhas de pesquisa, considerando padrões internacionais de produção científica e a maior atuação do programa na ciência de ponta.

Temos também avançado em acompanhar e oferecer assistência à saúde mental dos discentes, pós-doutorandos(as), docentes e técnicos. Atualmente, seguimos utilizando a estrutura da UFMG para casos de saúde mental (<https://ufmg.br/vida-academica/apoio-a-permanencia/apoio-a-saude-mental>), mas através dos processos de autoavaliação e acompanhamento discente, planejamos intensificar esse monitoramento, a fim de melhor mediar esses casos.

Por fim, mas talvez o mais importante avanço em curto prazo que podemos realizar é melhorar o processo de acompanhamento acadêmico dos discentes. Apesar do programa ter contado historicamente com um sistema de acompanhamento, atualmente, temos identificado que o processo é insuficiente e precisa ser modernizado, para ser capaz identificar nuances mais finas no processo de formação. O processo de acompanhamento não é uma atividade com fim em si mesma, na verdade, é um meio para que tenhamos ao final profissionais com melhor formação técnico-científica, ética e cidadã. Portanto, é um objetivo imediato a revisão completa do processo de acompanhamento dos projetos de pós-graduandos. Para isso, estamos estudando um sistema de comitê de acompanhamento permanente, no qual pesquisadores externos ao projeto do estudante terão reuniões regulares com o discente para discussão do andamento do seu processo de formação, bem como dos seus êxitos, desafios e dificuldades com o desenvolvimento da dissertação ou tese. A proposta é que cada comitê

individual forneça sua impressão ao colegiado, ao estudante e ao seu orientador sobre o progresso dele e o desenvolvimento do trabalho. Assim, soluções poderão ser buscadas ao longo de todo o processo de formação em casos de dificuldades ou problemas no percurso de formação dos pós-graduandos.

PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Como mencionado acima, este plano deve ser capaz de se adaptar às instabilidades dos cenários local, nacional e global. Desta forma, o planejamento precisará de constante revisão e análise crítica para que não se perca no dia a dia. Neste sentido, o Colegiado do PPG-ECMVS discutirá semestralmente os objetivos, metas e resultados; sempre com a pergunta global do planejamento em mente, mas de forma a adaptá-lo para que alcancemos nossos objetivos.

Em relação aos nossos objetivos estratégicos, atuamos hoje da seguinte maneira em cada um:

a) Temos disciplinas voltadas ao aprendizado e discussão de processos ecológicos (tanto do seu histórico, quanto de desenvolvimentos recentes), incluindo disciplinas que focam no aprendizado de técnicas a serem empregadas em projetos e estudos de caso em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Estamos cientes de que precisamos melhorar a inserção e capilaridade dos nossos profissionais no mercado, propagando estas ideias (ver indicadores e metas). Uma mudança recente deve ser a oferta de disciplinas ministradas em inglês para aumentar a inserção internacional do programa.

b) Temos convidado constantemente docentes externos que contribuem com disciplinas ou parcerias com os estudantes. Estamos também aumentando nosso investimento em atividades online com pesquisadores internacionais, já que aprendemos a fazer isso de forma mais eficiente, como legado do isolamento social imposto pela pandemia. Entendemos ser necessário avançar no número de docentes, discentes e egressos tendo oportunidades no exterior, bem como uma maior quantidade de projetos com parceiros internacionais. Por fim, precisamos aumentar a representação de disciplinas em inglês no nosso currículo (ver indicadores e metas).

c) Atualmente, temos fomentado a ida de docentes para o exterior, bem como trabalhado no sentido de fornecer o maior apoio possível para iniciativas individuais de formação de parcerias pelos nossos docentes. Planejamos ampliar essa representatividade fomentando que os docentes possam alcançar maiores posições de suporte às agências governamentais, academias e sociedades científicas, corpos editoriais de revistas e posições de tomada de decisão em política científica.

INDICADORES E METAS

OBJETIVO 1: Formar profissionais críticos, capazes de contribuir intelectualmente para as crises ambientais impostas pelas mudanças globais	
Indicadores	Metas
Número de egressos em órgãos de assessoramento ou tomada de decisão	Ter a cada quadriênio pelo menos um egresso com cargo relacionado à tomada de decisão

Número de instruções normativas, projetos de lei e políticas públicas derivadas de produtos de teses e dissertações	Ter a cada quadriênio pelo menos 10% das teses e dissertações defendidas citadas ou motivando conteúdos de legislação e política pública
Egressos em posição de destaque científico/político nas discussões sobre mudanças globais	Aumentar em 30% o número de artigos produzidos por discentes, produtos de trabalho de conclusão em revistas A2 e A1
Número de egressos inseridos no mercado de trabalho	A definir

OBJETIVO 2: Investir em internacionalização do nosso corpo discente

Indicadores	Metas
Número de discentes egressos com experiência no exterior	Aumentar em 20% o número de discentes que, ao finalizarem seus cursos, têm experiência no exterior. Ter pelo menos 3 alunos em cotutela com universidades estrangeiras.
Número de discentes com participação em eventos, congressos e projetos internacionais	Ter 100% dos discentes apresentando seus trabalhos em eventos de caráter internacional, com apresentações em inglês
Número de discentes cursando doutorado sanduíche	Seguindo a oferta de bolsas, sempre ter estudantes do nosso curso com vivência em estágio no exterior
Número de disciplinas em inglês	Ofertar pelo menos duas disciplinas por semestre integralmente em inglês. Pelo menos uma vez por ano ofertar uma disciplina de bases ecológicas em inglês
Porcentagem de artigos dos egressos com participação de pesquisadores de instituições estrangeiras	Aumentar de 50% para 70% a proporção de artigos com colaboração internacional

OBJETIVO 3: Fomentar que todos os docentes do núcleo permanente possam ser reconhecidos como referências nacionais e internacionais na formação de ecólogos

Indicadores	Metas
Porcentagem de docentes bolsistas de produtividade CNPq	Alcançar o patamar de que 100% dos docentes do núcleo permanente sejam bolsistas de produtividade e que todos com mais de 10 anos de carreira sejam bolsistas nível 1
Volume de publicações como autores principais (último autor ou autor correspondência) em revistas de maior referência na área	Todos os trabalhos derivados de dissertações e teses desenvolvidos no ECMVS publicados em veículos com percentil Scopus acima de 50%, sendo pelo menos metade desta produção nas revistas top 10%

Participação em corpos editoriais de revistas internacionais de Ecologia	A definir
Participação em setores de tomada de decisão regionais, nacionais e internacionais	Ter pelo menos metade no corpo docente permanente como membro de câmaras e comitês de assessoramento ou como membros de sociedades científicas
Quando possível, pós-pandemia, aumentar a ida de docentes para o exterior	Aumentar em 50% a saída de docentes para missões, congressos ou períodos sabáticos no exterior, sempre balizando pela oferta atual de recursos para estas atividades.